

SINERGETIK YONDASHUV – YOSHLARNING YANGI DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY YONDOSHUVLARIDAN BIRI SIFATIDA

Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna¹, Japarova Darixa Japarovna²

¹UBS профессори в.б., ²ст.преп. ГЕФ г.Ош.КНУ им Ж.Баласагына.Республика Кыргызстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279207>

Annotatsiya. Maqolada sinergetik yondashuvning nazariy asoslari, yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati hamda uning asosiy jihatlari tahlil etiladi. Shuningdek, mavzuga oid adabiyotlar tahlili, mavzuning mazmuniy ma'lumotlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: integrativ qarashlar, sinergetik yondashuv, sinergetik yondashuv modeli, sinergetika konsepsiyasi.

Аннотация. В статье анализируются теоретические основы синергетического подхода, его значение в формировании молодежного мировоззрения, а также его основные аспекты. Также приводится анализ литературы по теме, содержательная информация по теме.

Ключевые слова: интегративное видение, синергетический подход, модель синергетического подхода, концепция синергетики.

Annotation. The article analyzes the theoretical foundations of the synergistic approach, its importance in the formation of the worldview of young people, as well as its main aspects. An analysis of the literature on the topic, the content of the topic, is also presented.

Keywords: integrative views, synergistic approach, synergistic approach model, synergetic concept.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratish, huquq va manfaatlarini ta'minlash kabi muhim masalalar davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 19 milliondan ortiq yoki aholining 55 foizini tashkil qiladi. Mehnat bozoriga har yili 600 ming yoshlar kirib kelayotgan bo'lsa, kelgusi 10 yilda bu raqam bir millionga yetadi.

2023 yil 11 aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev tomonidan yoshlar bilan ishlash tizimini yangicha bosqichga ko'tarish va ular bilan ishlash borasida bir qator yangi tashabbuslarni ilgari surildi. Unga muvofiq qizil va sariq toifadagi yoshlar bilan ishlashning yangicha mexanizmi taklif etildi.

Zamonaviy dunyoda ta'lim jarayoni shiddat bilan rivojlanib, yangi ilmiy yondashuvlar va innovatsion uslublar paydo bo'lmoqda. Bunday dinamik sharoitda muallimlar va pedagogik jamoalar oldida bir vaqtning o'zida bir necha o'ziga xos vazifalar turibdi: yoshlarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga mos tarzda shakllantirish, ularda mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish, jamoaviy ishlash va tanqidiy tafakkurni qo'llab-quvvatlash kabilar. Aynan mana shu maqsadlar uchun ta'lim jarayonida "sinergetik yondashuv"ni qo'llash eng dolzarb vositalardan biri sifatida ko'rilmogda.

Sinergetika bu — bir butun tizimda turli elementlar o'zaro hamkorligi orqali umumiy samarani kuchaytirish jarayonini o'rganuvchi ilmiy yo'nalish. Ta'lim sohasida esa sinergetik

yondashuvdan maqsad — o'quv jarayonini butun tizim sifatida qarash, unda amalga oshadigan bir-biri bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar hamkorligini ta'minlashdir. Bu yondashuv turli fanlar, texnologiyalar va metodlarni birlashtirish orqali birgina tarmoq yoki bir fan doirasida emas, balki barcha ta'limiy jabhalarda bir-birini boyitadigan kompleks shug'ullanishni nazarda tutadi.

Sinergetika tushunchasi ilk bor 70-yillar oxiri — 80-yillar boshlarida I.Prigojin, X.Xaken, G.Nikolis kabi ilmiy arboblarning ishlarida ko'tarilgan. Keyinchalik sinergetika faqat tabiiy fanlar emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlar tahlilida ham muhim ilmiy yondashuv sifatida e'tirof etilgan.

Pedagogikada sinergetik yondashuvni qo'llash g'oyalari ilk bor ilmiy adabiyotda XX asr oxirlarida tilga olingan. Sababi, ta'limda ham tizimli karash, tezkor o'zgarib turuvchi sharoitda barqaror holatni ushlab turish, shu bilan birga, rivojlanuvchanlikni ta'minlash zarurati paydo bo'lgan edi. Zamonaviy ta'lim paradigmatlari (konstruktivizm, interaktiv yondashuv) turli fanlar va metodlar uyg'unligini talab qiladi. Bu esa amaliy pedagogikada sinergetikdan foydalanish uchun keng imkon yaratadi.

Sinergetik yondashuv ta'lim jarayonida turli fanlar yoki mazmunli modullarni birlashtirib, kutilmagan yakuniy samaraga erishishni nazarda tutadi. Masalan, matematika sabog'ida texnik fanlar bilan bo'lgan munosabat, tarix sabog'ida adabiyot bilan bog'liqlik, axborot texnologiyalari sabog'ida chet tili ko'nikmalari bilan birlashgan holda mavzuni yangicha qirralar bilan yoritib berishi mumkin. Bu orqali fanlararo aloqalar hissi shakllanadi va Talabalarda keng ko'lamda uyg'un fikrlay olish imkoniyati yuzaga keladi.

Sinergetik yondashuv ostida har bir Talabaning shaxsiy salohiyatini ochib berish, biroq shu bilan birga, umumiy jamoaviy natijaga erishish uchun yordamlashuv muhim hisoblanadi. Jamoaviy loyihalar, guruhda ishlash metodlari, birgalikda muammo yechish kabi usullar — sinergetik yondashuvni amalga oshirishda eng qo'l keladigan instrumentarlardir.

Zamonaviy ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish mushkul. Virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim portali — bular juda ko'p g'oyalarni tejamlil vaqt ichida sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Sinergetik yondashuv texnologiyalarni shunchaki qo'llash emas, balki ular orqali yangi fikrlash, birgalikda ishlash madaniyatini shakllantirishni maqsad qiladi.

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar — har qanday davlat va jamiyatning taraqqiyoti, rivoji uchun tayanch kuch bo'lib, ularga zamon talablaridan kelib chiqqan, sistematik va integrativ qarashlarni singdirish dolzarbdir. [2;121].

Pedagogika va sotsiologiya yo'nalishida sinergetik yondashuv zamonaviy tadqiqotlarda (L. Knyazeva, S. Kurdyumov, A. Lazarev va boshqalar) shaxs rivoji, ta'lim jarayonining integratsiyalashuvi, ijtimoiy o'zgarishlar bo'yicha izchil tadqiq etilmoqda [3;52].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yoshlar dunyoqarashi turli omillar — oila tarbiyasi, maktab va universitet muhiti, axborot texnologiyalari ta'siri, jamiyatda kechayotgan siyosiy-iqtisodiy o'zgarishlar ta'sirida shakllanadi [3;108]. Sinergetik yondashuv esa ayni omillar o'rtasidagi o'zaro chambarchas bog'liqlik va doimiy interaktiv aloqani nazariy jihatdan asoslab beradi.

Sinergetik yondashuvning yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi sinergetik modelda Ta'lim muhiti\Yoshlar (individual xususiyat)\Rivojlanish vektori (motivatsiya, ma'naviyat)\Jamiyat omillari (ijtimoiy-siyosiy muhit)\Texnologiya va axborot (internet, tarmoqlar) asosiy kategoriyalar sanaladi.

Mazkur modelda beqarorlik elementlari (yangi g'oyalar, shaxsiy inqiroz, jamiyatdagi muammolar) va barqarorlik omillari (an'anaviy qadriyatlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimi) kesishmasidan yangi dunyoqarash shakllanadi.

Yoshlarni yangi dunyoqarashini shakllantirishda oila va ta'lim muhitidan tashqari bo'sh vaqtni samarali tashkillashtirish, kitobxonlik bo'yicha konkurslar tashkillashtirishni yo'lga qo'yishga e'tibor qaratish, mutoala madaniyatini oshirish bo'yicha barcha tadbirlarni sinergetik yondoshuvga asoslanilgan holda tashkillashtirilishi katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Sinergetik yondashuv asosida erishiladigan natijalar:

1. **Talabalarda innovatsion fikrlash:** Bir fan bilan cheklanmasdan, keng ko'lamda fikrlash va murakkab muammolarni ajratib analiz qilish qobiliyati o'sadi.
2. **Jamoaviy ishlash:** Guruhda ishlab, bir-birini boyitish orqali birgalikda istiqbolli ideyalar chiqishi osonlashadi.
3. **Bilim sifatini yaxshilash:** Fanlararo bog'liqlik sababli tushunchalar yanada chuqur yoritiladi, natijada bilimlar yaxshiroq mustahkamlanadi.
4. **Tanqidiy fikrlash:** Sinergetik yondashuv “birto'la” yo'q, ko'pgina imkoniyatlar mavjud degan tushunchani Talabalar ongiga singdiradi, bu esa tanqidiy tafakkurni taraqqiy toptiradi.

Sinergetik yondashuvni amalga oshirishda uchraydigan muammolar

1. **Professor-o'qituvchilar kompetensiyasi:** Sinergetik yondashuvni qo'llash ko'p holatda professor-o'qituvchilardan yuqori bilim, turli sohalardan xabardorlik va ochiq fikrlashni talab qiladi. Har doim ham barcha o'qituvchilar bunday tezkor talqinlarga tayyor emas.
2. **Moliyaviy-resurs imkoniyatlar:** Interaktiv texnologiyalar, ilmiy-tajriba bo'limlari yoki seminarlar tashkil etish uchun qo'shimcha investitsiyalar zarur bo'ladi.
3. **Vaqt omili:** Har bir darsni sinergetik formatda tayyorlash ko'proq vaqt talab qiladi. Bunga ish unumdorligini oshirish, rejalashtirishni yaxshilash orqali erishish mumkin.
4. **Fanlararo integratsiya murakkabligi:** Masalan, aniq fanlar bilan ijtimoiy fanlarni mutanosib birlashtirish har doim oson bo'lavermaydi. Bu uchun qulay o'quv rejalar, aniq muvofiqlashgan dasturlar, texnik sharoitlar kerak.

Xulosa

Sinergetik yondashuv – hozirgi zamon ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida jamiyat, ayniqsa yoshlar dunyoqarashini shakllantirish jarayonini izchil tushuntirib beradigan universal nazariy asosdir. Bu yondashuv doirasida yoshlar dunyoqarashiga ta'sir etuvchi omillar (oilal, ta'lim, media, axborot texnologiyalari, ijtimoiy muhit) o'zaro integratsiyada, birlashgan tizim sifatida o'rganiladi. Yoshlarda mustaqil va integrativ fikrlash qobiliyati, keng ko'lamlil tahlil, kreativ yondashuv, ijtimoiy javobgarlik hissi kabi fazilatlar shakllanishi hamda rivojlanishini rag'batlantiradi.

Adabiyotlar tahlilidan xulosa qilish mumkinki, sinergetik yondashuvni qo'llash natijasida:

1. **Yoshlar mustaqil fikrlashga** o'rganadi, shuningdek, tez o'zgaruvchan ijtimoiy muhitga moslashish malakalarini rivojlantiradi.
2. **Ma'lum sohada** qolib ketmasdan, turli fanlar tutashuvidagi jarayonlarni tushunishga intiladi (multi- yoki transdisiplinar yondashuv).
3. **Yangi g'oyalar** va innovatsiyalar yaratish qobiliyati oshadi, chunki noaniqlik va beqarorlikni ijobiy qabul qilish, undan imkoniyat sifatida foydalanish ko'nikmasi shakllanadi.

Shunday qilib, sinergetik yondashuv yoshlar dunyoqarashini yangilash, ularni kelajakda mustaqil va mas'uliyatli liderlar sifatida tarbiyalashda samarali g'oyaviy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni 14-sentabr 2016-yil.
2. Ilin I. P. Sotsialnaya sreda i molodej: uchebnik / I. P. Ilin. – M. : Yurayt, 2018. – 320 s.
3. Lazarev A. O. Sinergetika v sovremennom obrazovanii / A. O. Lazarev. – Sankt-Peterburg : SPbU, 2012. – 198 s.
4. Rapoport A. Mejdissiplinarniy podxod i sinergetika / A. Rapoport. – Yekaterinburg : Izd-vo UrO RAN, 2015. – 144 s.
5. Ilyin V. A. The Concept of Self-Organization in Contemporary Educational Systems / V. A. Ilyin // European Journal of Education. – 2020. – Vol. 55, No. 3. – P. 85–101.